

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

ANALYTICAL REVIEW OF INSTRUMENTAL TOOLS FOR DEVELOPING MACHINE LEARNING IN MOBILE APPLICATIONS

КОСТАРЕВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

KOSTAREV KIRILL PAVLOVICH,
Bauman Moscow State Technical University.

В статье рассмотрены задачи, решаемые в современных мобильных приложениях с помощью машинного обучения. Представлено введение в машинное обучение, проведен аналитический обзор инструментов для разработки мобильных приложений на основе машинного обучения, а также описаны ограничения, связанные с применением этой технологии. Анализ охватывает коммерческие инструменты от компаний, таких как Apple и Google, а также проекты с открытым исходным кодом. В результате выявлено, что Core ML наиболее подходит для операционной системы iOS, а ML Kit – для Android. На основе анализа сформулированы рекомендации по использованию каждого из инструментов.

The article discusses the tasks solved in modern mobile applications using machine learning. An introduction to machine learning is provided, an analytical review of tools for developing mobile applications based on machine learning is conducted, and the limitations associated with the use of this technology are described. The analysis covers commercial tools from companies such as Apple and Google, as well as open-source projects. As a result, it was found that Core ML is most suitable for the iOS operating system, while ML Kit is best for Android. Based on the analysis, recommendations for using each of the tools are formulated.

Ключевые слова: *мобильное приложение, машинное обучение, iOS, Android, Core ML, ML Kit, TensorFlow Lite, PyTorch Mobile.*

Key words: *mobile application, machine learning, iOS, Android, Core ML, ML Kit, TensorFlow Lite, PyTorch Mobile.*

Введение.
С развитием мобильных технологий наблюдается беспрецедентный рост использования мобильных устройств, что влечет за собой увеличенный спрос на сложные мобильные приложения. Машинное обучение (МО), ставшее ключевой технологией в современной разработке программного обеспечения, играет важную роль в этом процессе. Применение МО расширилось за пределы традиционных областей, таких как мониторинг, банковское дело и страхование, охватывая теперь развлечения, строительство и множество других сфер. Мобильные приложения используют алгоритмы машинного обучения, обеспечивая функции, варьирующиеся от виртуальных ассистентов до прогнозирования времени в пути и распознавания лиц. В мобильных приложениях с МО используются такие инструменты, как

Core ML, ML Kit, PyTorch Mobile и TensorFlow Lite, каждый из которых имеет свои особенности и области применения.

Целью данной работы является аналитический обзор инструментов машинного обучения для разработки мобильных приложений. Аналитический обзор позволит сформировать предпочтения при выборе технологий для реализации приложений с машинным обучением, учитывая их эффективность, удобство внедрения и соответствие целям конкретного проекта.

Основы технологии машинного обучения.

Десятилетиями компании внедряют машинное обучение (МО) в свою деятельность. Google, основанный в 1998 году с алгоритмом PageRank Ларри Пейджа, стал классическим примером применения МО [1]. Но история МО началась раньше, в 1959 году, когда Артур Сэмюэл описал МО как возможность компьютеров обучаться без прямого программирования, заложив основу для развития этой науки. МО позволяет компьютерам выполнять задачи, опираясь на обнаружение шаблонов и делая логические выводы [2].

В основе машинного обучения лежат два фундаментальных понятия: модель и алгоритм. Модель в контексте машинного обучения представляет собой математическую структуру, которая описывает определенный реальный процесс или систему. Модели тренируются на данных, настраивая свои параметры таким образом, чтобы максимально точно предсказывать исходы. С другой стороны, алгоритм машинного обучения определяется как набор инструкций или шагов, применяемых для построения и обучения модели.

Главной целью в машинном обучении является обучение моделей так, чтобы они могли корректно предсказывать результаты на основе новых данных.

Средства разработки мобильных приложений.

Благодаря современным технологиям мобильные устройства могут работать со сложными моделями машинного обучения, то есть позволяет обрабатывать данные на самом устройстве, не прибегая к внешним серверам. Такой подход имеет множество преимуществ, например, уменьшение задержек, повышение конфиденциальности данных и возможность работы без интернета.

Для эффективной обработки машинного обучения на мобильных устройствах производители используют специальные аппаратные компоненты ИИ. Такие ускорители повышают производительность и эффективность задач машинного обучения, уменьшают потребление энергии и высвобождают ресурсы для других задач. Возможности машинного обучения на мобильных платформах могут быть объединены с другими функциями, такими как дополненная реальность, распознавание речи и данные датчиков, для создания иммерсивных возможностей.

Встроенные средства операционных систем.

Инструментарий для разработки, предоставляемый создателями мобильных операционных систем, включает в себя программные библиотеки и фреймворки, разработанные для облегчения интеграции функционала машинного обучения в мобильные приложения. Эти инструменты предназначены для бесперебойной работы с соответствующими платформами и используют преимущества специфических для платформы функций и аппаратных ускорителей. Они предлагают оптимизацию под конкретные платформы, что ведет к улучшениям в производительности, энергоэффективности и совместимости. В отличие от них, инструменты сторонних производителей часто обеспечивают кроссплатформенную совместимость и могут быть более гибкими, но могут быть не так хорошо оптимизированы для конкретной платформы, как встроенные инструменты.

Core ML – это фреймворк машинного обучения, разработанный компанией Apple и оптимизированный для работы различных типов моделей на устройстве за счет использования аппаратного обеспечения платформы и минимизации занимаемой памяти и энергопотребления [3].

Core ML позволяет моделям машинного обучения работать непосредственно на устройствах пользователей без необходимости в сетевом соединении, обеспечивая быстрое действие приложений и защиту конфиденциальности. Это идеально для приложений, требующих мгновенного прогнозирования. Core ML эффективно использует аппаратные ресурсы, включая CPU, GPU и Neural Engine, для оптимальной производительности с минимальным потреблением ресурсов и поддерживает распознавание в различных мультимедийных форматах [4].

Android Neural Networks API (NNAPI) – это API для Android на языке C, разработанный для аппаратного ускорения задач машинного обучения на устройствах Android. Он позволяет разработчикам выполнять операции машинного обучения с большими вычислительными нагрузками на специализированном оборудовании поддерживаемых устройств, таком как графические процессоры и специальные ускорители ИИ. NNAPI не является самостоятельным фреймворком машинного обучения, а используется совместно с другими фреймворками, такими как TensorFlow Lite и ML Kit [5].

Кроссплатформенные инструменты разработки.

Кроссплатформенные инструменты разработки для машинного обучения позволяют разработчикам создавать приложения, которые могут работать на нескольких мобильных платформах, таких как Android и iOS, используя единую кодовую базу. Данный подход упрощает процесс разработки, сокращает дублирование кода и позволяет быстрее развертывать функции машинного обучения на различных устройствах.

ML Kit – это фреймворк машинного обучения, разработанный компанией Google и призванный облегчить интеграцию разработчикам возможности машинного обучения в приложения для Android и iOS [6].

TensorFlow Lite – это легковесная, кроссплатформенная библиотека ML от Google, предназначенная для запуска моделей машинного обучения на мобильных и стационарных устройствах. Она поддерживает широкий спектр предварительно обученных и пользовательских моделей с возможностью их оптимизации для мобильного использования [7].

PyTorch Mobile – это мобильная версия фреймворка машинного обучения PyTorch. Она позволяет разработчикам развертывать и запускать модели PyTorch на устройствах Android и iOS, используя широкую поддержку библиотек [8].

При выборе кроссплатформенного инструмента разработки для машинного обучения разработчики должны учитывать такие критерии, как требуемые платформы, необходимые функции, желаемый уровень кастомизации и собственное знакомство с инструментами и языками программирования.

Проблемы использования машинного обучения.

Использование машинного обучения в мобильные приложения дает много преимуществ, но также сопряжено с рядом проблем. Разработчикам нужно учитывать такие вещи, как быстродействие модели, ограниченность ресурсов, совместимость, безопасность и удобство использования.

Мобильные устройства, как правило, имеют ограниченные ресурсы по сравнению с настольными компьютерами или серверами. Эти ограничения включают вычислительную мощность, память, хранение данных и время автономной работы. Алгоритмы машинного обучения могут требовать больших вычислительных затрат, поэтому разработчики должны оптимизировать пути решения проблем для эффективной работы на широком спектре устройств, соблюдая баланс между точностью и потреблением ресурсов.

Разработчики должны учитывать кроссплатформенную совместимость при использовании встроенных инструментов, таких как Core ML для iOS и ML Kit для Android, поскольку эти инструменты могут иметь ограничения и функции, специфичные для конкретной платформы.

Машинное обучение требует больших объемов данных, при этом необходимо защищать конфиденциальность пользовательских данных, предотвращая утечки. Обработка данных непосредственно на устройстве улучшает защиту данных, избегая их передачи на внешние серверы, но требует применения мер безопасности, включая шифрование и контроль доступа.

Для сохранения эффективности моделей машинного обучения может потребоваться их обновление. Разработчикам важно создать систему для управления обновлениями на мобильных устройствах, что может быть сложно. Инструменты типа Firebase ML облегчают этот процесс, но требуется соблюдение лучших практик для безопасного распространения обновлений.

Разработчики должны следить за тем, чтобы внедряемые ими функции машинного обучения были интуитивно понятными, отзывчивыми и надежными. Это может потребовать доработки пользовательского интерфейса, обеспечения соответствующей обратной связи и оптимизации производительности модели для минимизации задержек. Кроме того, разработчики должны подготовиться к случаям, когда модель может дать неправильные или неопределенные результаты, спроектировав приложение таким образом, чтобы оно легко справлялось с такими ситуациями.

Сравнение инструментов разработки.

Выбор правильного инструмента разработки имеет решающее значение при внедрении машинного обучения в мобильное приложение, поскольку это может существенно повлиять на процесс разработки. Раздел посвящен сравнительному анализу различных инструментов разработки, доступных для реализации машинного обучения на мобильных платформах. Понимая сильные и слабые стороны каждого инструмента, разработчики могут принимать обоснованные решения, которые наилучшим образом соответствуют требованиям и целям их проекта.

Особенности и функциональные возможности.

Результаты сравнения рассмотренных инструментов разработки представлены в табл. 1.

Под оптимизацией моделей необходимо понимать как уменьшение размера самой модели и применение дополнительных алгоритмов для улучшения точности предсказания при помощи средств библиотеки/фреймворка. Визуальная оценка моделей включает в себя создание графических представлений, которые иллюстрируют процесс обучения моделей на протяжении различных итераций и помогают в составлении итогового отчета.

На основе полученных результатов из табл. 1 Core ML выделяется как высокоэффективный инструмент, специально разработанный для iOS. Он обеспечивает обработку данных на устройстве и аппаратное ускорение, что гарантирует высокую производительность при решении задач машинного обучения. Core ML поддерживает собственные модели и обеспечивает их оптимизацию, а также регулярно получает обновления и имеет службу поддержки с возможностью связаться с разработчиками из Apple. Библиотека отлично подходит для компьютерного зрения, отслеживания движений рук, распознавание активностей, звуков и применений стилей к изображениям/видео. Одним из наибольших преимуществ является поддержка обучения в реальном времени и многомодельное обучение, что является расширенными возможностями, которые не встречаются в других инструментах. Кроме того, для Core ML присутствует возможность оценить визуальную оценку модели, то есть можно посмотреть в интерактивном режиме как работает модель на тестовых данных из общего набора данных и изучить ключевые показатели, и их связь с конкретными примерами, чтобы помочь определить сложные случаи использования и возможности для улучшения качества модели.

Таблица 1. Результаты сравнения инструментов разработки

Название функции	Core ML	ML Kit	PyTorch Mobile	TensorFlow Lite
Совместимость с платформами	iOS	iOS, Android	iOS, Android, Linux	Android
Обработка данных на устройстве в режиме реального времени	Да	Да	Да	Да
Аппаратное ускорение	Да	Да	Да	Не упомянуто
Оптимизация моделей	Да	Не упомянуто	Да	Да
Поддержка языка программирования	Swift, Objective-C	Java, Kotlin, Swift, Objective-C	Python, C++, Java, Kotlin, Swift, Objective-C	C++, Java
Обновления и поддержка	Регулярные обновления, служба поддержки Apple	Регулярные обновления, поддержка Firebase	Регулярные обновления, поддержка сообщества PyTorch	Регулярные обновления, поддержка сообщества TensorFlow
Компьютерное зрение и обработка изображений	Да	Да	Нет	Да
Отслеживание движения рук	Да	Частично	Не упомянуто	Не упомянуто
Распознавание физической активности человека	Да	Нет	Нет	Нет
Распознавание звука	Да	Нет	Да	Да
Применение стилей к изображениям/видео	Да	Нет	Да	Да
Инкрементное обучение в процессе эксплуатации системы	Да	Нет	Не упомянуто	Не упомянуто
Мультимодельное обучение	Да	Нет	Нет	Нет
Визуальная оценка моделей	Да	Нет	Нет	Нет

ML Kit предлагает кроссплатформенную совместимость и обработку на устройстве в режиме реального времени на устройстве, но не в полном объеме функций соответствует Core ML. Он обеспечивает аппаратное ускорение и поддерживает собственные модели, но в документации нет упоминания об оптимизации моделей. Однако в некоторых областях, та-

ких как отслеживание движения рук, запись и распознавание действий, многомодельное обучение и визуальная оценка модели, есть либо частично, либо данные функции отсутствуют.

PyTorch Mobile предлагает кроссплатформенную совместимость и обработку на устройстве в режиме реального времени на устройстве, но не обеспечивает аппаратного ускорения, что может ограничить его производительность. Инструмент поддерживает собственные модели и их оптимизацию, однако он также не предлагает такого количества функций, как Core ML.

TensorFlow Lite содержит такие же плюсы, как и ML Kit и PyTorch Mobile. Инструмент поддерживает собственные модели и их оптимизацию моделей, но в документации нет упоминания про аппаратное ускорение.

Простота использования и время разработки.

При использовании Core ML разработчики могут импортировать модели машинного обучения, а библиотека возьмет на себя все остальные задачи. Core ML поддерживает множество популярных моделей машинного обучения, таких как нейронные сети, деревья решений, и другие. Если модель представлена в формате Core ML, то можно использовать ее в приложении так же, как и любые другие данные: картинки, видео, шрифты и т.д., благодаря такому унифицированному представлению сокращается объем кода, который необходимо написать и протестировать, тем самым ускоряя время разработки. Core ML интегрирован в Xcode, что позволяет разработчикам изучать поведение и производительность моделей еще до написания кода. Поскольку Core ML работает прямо на устройстве, то он может выполнять вычисления без необходимости отправлять данные пользователя в сеть, это также большое преимущество с точки зрения конфиденциальности пользователя.

Однако Core ML имеет некоторые ограничения, которые могут повлиять на простоту использования и время разработки. Одним из заметных ограничений является то, что Core ML не обеспечивает встроенную поддержку переобучения модели. Чтобы повысить точность модели с помощью данных, собранных в реальных условиях, разработчикам придется реализовать эти функции вручную, скорее всего, попросив пользователей приложения согласиться на сбор данных и используя эти данные для переобучения модели в будущем релизе приложения. Это может значительно увеличить время и сложность разработки проекта.

ML Kit предлагает функции машинного обучения на устройстве, включая распознавание текста, штрих-кодов, лиц, маркировку изображений и отслеживание объектов. Работает как оффлайн, так и онлайн через Google Cloud для повышенной точности. Помимо стандартных моделей от Google, ML Kit поддерживает пользовательские модели TensorFlow Lite, позволяя разработчикам использовать предварительно обученные модели или обучать собственные для уникальных задач.

PyTorch Mobile является легкой библиотекой для глубокого обучения, позволяющая разработчикам тренировать модели локально и развертывать их на мобильных устройствах. Она предлагает инструменты для оптимизации моделей, включая квантование и использование мобильного оптимизатора, улучшая их производительность и сокращая время выполнения на мобильных устройствах. Запуск моделей на мобильных устройствах часто требует их преобразования в TorchScript, что может быть дополнительным этапом разработки. Несмотря на упрощенный рабочий процесс, могут возникать проблемы с точностью оптимизированных моделей из-за особенностей архитектуры и других факторов.

TensorFlow Lite, поддерживающий Android и различные языки программирования, обеспечивает высокую производительность через оптимизацию моделей. Разработка с TensorFlow Lite включает создание модели через существующие модели, Model Maker или преобразование с TensorFlow Lite Converter, с возможностью добавления метаданных для упрощения процессов обработки данных. Несмотря на ограничения в поддержке алгоритмов

и языков программирования по сравнению с TensorFlow, TensorFlow Lite популярен для мобильных и встроенных устройств за счет портативности и эффективности.

Выводы.

Проведенный анализ позволяет выбрать наиболее подходящий инструмент для разработки мобильных приложений с машинным обучением. Принимая во внимание результаты сравнения, можно сказать, что при разработке приложений с использованием машинного обучения на iOS рекомендуется использовать Core ML, благодаря его количеству доступных функций, обработке в реальном времени на устройстве и аппаратному ускорению, специально разработанному для iOS. Core ML обеспечивает широкую поддержку различных задач машинного обучения, включая компьютерное зрение, отслеживание движений рук, распознавание действий и многое другое. Для разработчиков, которые ищут кроссплатформенное решение, ML Kit является подходящим вариантом. ML Kit поддерживает как модели, обученные Google, так и собственные модели TensorFlow Lite, что позволяет разработчикам использовать предварительно обученные модели или обучать собственные модели для решения конкретных задач. PyTorch Mobile является гибким кроссплатформенным решением для обучения и развертывания моделей, а TensorFlow Lite предлагает высокую производительность и упрощенную разработку для Android. Однако PyTorch Mobile не имеет аппаратного ускорения и может иметь проблемы с точностью при использовании квантованных моделей, а TensorFlow Lite имеет ограниченный набор алгоритмов и операций по сравнению с полной версией TensorFlow.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. The Evolution of the PageRank Algorithm. URL: <https://marketbrew.ai/the-evolution-of-the-pagerank-algorithm> (дата обращения: 08.02.2024).
2. Machine Learning on AWS. URL: <https://aws.amazon.com/machine-learning> (дата обращения: 09.02.2024).
3. Experience more with Core ML. URL: <https://developer.apple.com/machine-learning/core-ml> (дата обращения: 25.02.2024).
4. Getting a Core ML Model. URL: https://developer.apple.com/documentation/coreml/getting_a_core_ml_model (дата обращения: 26.02.2024).
5. Neural Networks API. URL: <https://developer.android.com/ndk/guides/neuralnetworks> (дата обращения: 27.02.2024).
6. ML Kit – Google for Developers. URL: <https://developers.google.com/ml-kit> (дата обращения: 28.02.2024).
7. ML for Mobile and Edge Devices – TensorFlow Lite. URL: <https://www.tensorflow.org/lite> (дата обращения: 10.02.2024).
8. PyTorch Mobile. URL: <https://pytorch.org/mobile/home> (дата обращения: 11.02.2024).

© Костарев К.П., 2024.